

Creative Commons (CC) poskytuje bezplatné licencie ako nadstavbu k autorským právam. Licencie CC umožňujú autorom a tvorcom označiť svoju tvorbu povoleniami, ktoré chcú dať na použitie svojho diela. Tento dokument popisuje technické opatrenie vyvinuté s cieľom umožniť jednoduché prekliknutie na práva a príležitosti, ktoré idú nad rámec tých, ktoré sú ponúknuté v štandardných licenciách CC. Vďaka tejto možnosti môžu nositelia práv jednoducho spojiť štandardné licencie CC s ďalšími možnosťami nad rámec tých, ktoré poskytuje licencia CC. Napríklad poskytovateľ licencie ponúkajúci obsah pod licenciou CC BY-NC (vyžaduje uvedenie autora, ale obmedzuje použitie výhradne na nekomerčné účely) by mohol určiť sprostredkovateľa (napr. službu tretej strany na webovej stránke), ktorý by sa staral o komerčné práva spojené s obsahom. Keďže licencie CC sú nevýhradné, neexistuje žiadne obmedzenie takéhoto viacnásobného licencovania založeného na Creative Commons.¹

Všeobecné informácie

Creative Commons je nezisková organizácia registrovaná v štáte Massachusetts, USA, ktorá ponúka bezplatné licencie k autorským právam tvorcom, ktorí chcú jasne označiť svoj obsah určitými povoleniami. Tieto licencie umožňujú udeliť verejnosti z výhradných práv, ktoré podľa autorského zákona automaticky patria [autorom/nositelom autorských práv], pričom ponechávajú nositeľom autorských práv iné práva – preto slogan „Niektoré práva vyhradené.“

Pomocou licencií môžu nositelia autorských práv udeliť iným povolenia na:

1. **Zdieľanie** svojho diela, alebo
2. **Remixovanie [adaptovanie]**² diela, alebo
3. **Obidve povolenia**

Tieto povolenia môžu byť podmienené alebo obmedzené:

1. Obmedzením takéhoto použitia na **nekomerčné aktivity**, alebo
2. Vyžadovaním **zdieľania za rovnakých podmienok (share-alike)**, čo znamená, že materiál odvodený od pôvodného diela musí byť sprístupnený podobným spôsobom [pod rovnakou alebo kompatibilnou licenciou], alebo
3. **Obidve podmienky**.

Tieto voľby potom na webovej stránke reprezentuje symbol CC, ktorý:

1. **Zobrazuje** ponúkané povolenia,
2. **Odkazuje na tzv. skrátené znenie (Commons Deed)**, ktoré vysvetľuje podmienky licencie jednoduchým zrozumiteľným spôsobom,
3. **Odkazuje na licenciu**, ktorá právne zaväzuje dodržiavať podmienky licencie, a
4. **Odkazuje na metadáta**, ktoré popisujú podmienky licencie v strojovo čitateľnom formáte [HTML kód].

Umelec by napríklad mohol udeliť licenciu na pieseň na svojej webovej stránke. Na stránke by bol potom uvedený symbol licencie CC

s kódom, ktorý by odkazoval na tzv. *skrátené znenie (Commons Deed)* [Pozn.prekl.: v súčasnosti je informačné skrátené znenie uvedené na webových stránkach licencií len ako *Deed*].

¹ Používanie verejných licencií umožňuje aj slovenský autorský zákon od roku 2013 (Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon; <https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/185/>).

² Pozri výklad na stránke Creative Commons, FAQ, Combining and adapting CC material: <https://creativecommons.org/faq/>

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

[Ukážka zo skráteného znenia licencie CC BY-NC-SA 3.0.

Zdroj: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en>]

Od čias svojho vzniku sa organizácia Creative Commons stala významným licenčným subjektom na obsah generovaný používateľmi. Projekt má sesterské projekty vo viac ako 70 jurisdikciách vo svete, pričom všetky pracovali na prenesení základných licencií do miestnej legislatívy, 40 krajín túto prácu dokončilo [pozn. prekl., prenos licencií do miestnej legislatívy sa už od medzinárodne platnej verzie 4.0 nerobí, na stránke organizácie sú v súčasnosti dostupné oficiálne uznané preklady licencií verzie 4.0.³] Používanie licencií výrazne vzrástlo čo do rozsahu aj množstva. Licencie CC teraz využíva každý, od blogerov po umelcov z veľkých vydavateľstiev.

Ako sa organizácia CC rozrastala, vytvárala si úzke vzťahy s dôležitými spoločnosťami zameranými na obsah a aplikácie. Spoločnosť *Six Apart* veľmi skoro integrovala licencie CC do svojho softvéru na blogovanie. Platforma *Flickr* od začiatku začlenila možnosť výberu licencií CC do svojej služby na zdieľanie fotografií. *YouTube* integroval systém nazvaný *výmena videa (audioswap)*, aby umožnil svojim používateľom čerpať z obsahu dostupného pod licenciou CC pri tvorbe vlastného videoobsahu a vymeniť zvukové súbory, pri ktorých sa zistilo, že sa nepoužívajú legálne. A zoznam tým nekončí, keďže Creative Commons spolupracuje so spoločnosťami ako Microsoft, Google, Yahoo!, Apple a mnohými ďalšími, ktoré sa snažia znížiť transakčné náklady spojené so zdieľaním a opakovaným použitím obsahu v novom svete.

CC+

Creative Commons sa vo svojich počiatkoch zamerala na „ekonomiku zdieľania“. Cieľom organizácie vždy bolo poskytnúť právny rámec na ochranu obsahu, ktorý chcú nositelia autorského práva umožniť bezplatne zdieľať alebo remixovať. Cieľom organizácie nebolo uľahčenie miešania „ekonomiky zdieľania“ a „komerčnej ekonomiky“. Charta CC však neobsahuje nič, čo by bránilo takémuto prechodu, naopak, odkaz spájaný s Creative Commons takúto možnosť podporuje.

³ Na stránke Creative Commons je síce tzv. skrátené znenie (Deed) v slovenčine, avšak nejde o oficiálne uznané (organizáciou CC) preklady skráteného ani právneho znenia (Legal Code). Právne znenia licencií CC sa nesmú žiadnym spôsobom modifikovať – platí to aj pre preklady licencií CC, ktoré neboli spravené a schválené organizáciou CC v súlade s politikou prekladu právneho znenia licencií (Legal Code Translation Policy, <https://wiki.creativecommons.org/wiki/Legal%20Code%20Translation%20Policy>), zoznam oficiálne platných prekladov licencií Licenses List (<https://creativecommons.org/licenses/list.en>). Preto sa pri slovnom označení licencie majú používať výrazy z originálu v angličtine.

Ale nič v architektúre infraštruktúry CC neumožňovalo umelcom jednoducho signalizovať a včleniť možnosť prepojiť „ekonomiku zdieľania s komerčnou ekonomikou.“

V decembri roku 2006 sa toto obmedzenie začalo meniť. Organizácia Creative Commons oznámila beta protokol, ktorý by umožnil priame prepojenie obsahu s licenciou CC na možnosť komerčného využitia daného obsahu. Vďaka tomuto protokolu by obsah s licenciou CC mohol zahŕňať aj odkaz/link na práva alebo použitia nad rámec tých, ktoré sú poskytnuté v danej licencií CC. Hoci samotná organizácia Creative Commons nikdy nebude poskytovať komerčné odkazy, umožní ostatným používať infraštruktúru CC+ na využitie komerčnej hodnoty z inak voľne šíreného obsahu.

S týmto protokolom môže napríklad hudobník sprístupniť pieseň pod licenciou CC BY-NC-ND, čím podporí ľudí, aby zdieľali pieseň, ale neremixovali ju alebo upravovali iným spôsobom [pozn. prekl., vytvárali odvodený obsah]. Pomocou protokolu CC+ však môže umelec signalizovať jednoduchý spôsob, ako by ľudia mohli odkazovať na komerčnú stránku, aby si získali práva nad rámec tých, ktoré sú udelené automaticky. **Skrátené znenie (Commons Deed)** indikuje túto možnosť novým symbolom a odkazom z tohto symbolu na príslušnú stránku.

Kliknutím na symbol „povolenia navyše“ (*permissions beyond*) sa dostanete na komerčnú stránku, opäť pripomíname nie prevádzkovanú organizáciou CC, kde by ste si mohli dohodnúť podmienky na práva nad rámec práv udelených v licencií CC. V tomto prípade vyzerá odkaz na [Jamendo] takto:

Skrátené znenie (Deed) potom vyzerá takto:

[Ukážka: Licencia: [Creative Commons Attribution 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Zdroj: https://wiki.creativecommons.org/wiki/File:Ccplus_slides_050.jpg.]

Komerčné možnosti, ktoré možno špecifikovať nad rámec povolení licencie CC, nie sú obmedzené. Odkaz CC+ by mohol viesť na stránku, ktorá ponúka možnosť zakúpiť si CD alebo tričko s konkrétnou fotografiou licencovanou pod licenciou CC. Alebo by tento odkaz mohol byť tiež odkazom na agentúru, ktorá predáva komerčné práva na danú fotografiu.

Tento protokol je všeobecným nástrojom na prepojenie diela s licenciou CC s komerčnými možnosťami. Ktokoľvek ho môže použiť na umožnenie hybridnej tvorivosti (pozri dokument „Technická implementácia CC+“).

Vďaka protokolu CC+ môže obsah s licenciou CC konkurovať proprietárnemu komerčnému obsahu. Keďže infraštruktúra umožňuje vymenovať akúkoľvek organizáciu alebo zástupcu, ktorý bude spravovať práva nad rámec práv udelených licenciou CC, protokol CC+ podporuje súťaž medzi týmito organizáciami alebo agentúrami. Tým že CC+ poskytuje tvorcom spôsob, ako speňažiť použitie nad rámec nekomerčného zdieľania, ktoré umožňuje internet, povzbudzuje umelcov, aby svoje diela sprístupňovali pomocou tejto infraštruktúry. A nakoniec, keďže licencie CC sa stali všeobecne akceptovanými rozšírenými štandardmi na obsah vytváraný používateľmi, organizácie, ktoré sa snažia založiť svoju podnikateľskú činnosť založenú na takomto obsahu, budú mať zrejmu motiváciu používať štandardy stanovené organizáciou Creative Commons namiesto toho, aby znovu vynaliezali koleso a tvorili vlastné štandardy.

Leták „Používanie licencií CC a protokolu CC+“ je adaptáciou pôvodného materiálu organizácie Creative Commons, *CC and CC+ Overview for the World Wide Web*, zverejneného organizáciou Creative Commons pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0. Unported (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>) a dostupného na stránke https://wiki.creativecommons.org/images/2/25/Creativecommons-ccplus-technical-implementation-for-the-world-wide-web_eng.pdf.

Túto adaptáciu vytvorila a publikovala (v roku 2025) organizácia Centrum vedecko-technických informácií SR (Spracovateľ) pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), pokiaľ v texte nie je uvedené inak. Spracovateľ upravil Pôvodné dielo takto: preložil materiál z angličtiny do slovenčiny, odstránil príklady a odkazy na už nefunkčné stránky a doplnil o vysvetlenia a odkazy na doplňujúce zdroje. Zmeny a doplnené informácie sú uvedené v poznámkach a v hranatých zátvorkách.